

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Уташева Лола Шотураевна

Термезский государственный педагогический институт, факультет
дошкольного и начального образования, преподаватель кафедры
дошкольного образования
+99893 633 24 44

Чориева Мафтуна

Термезский государственный педагогический институт, факультет
дошкольного и начального образования, студентка 2-го курса отделения
дошкольного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18668601>

Аннотация: Дошкольный этап является наиболее важным и ответственным этапом непрерывного образования, на котором формируются фундамент и основы воспитания и образования ребенка. В статье анализируются методы, процессы и конкретные ситуации, которые могут быть реализованы для повышения качества и эффективности подготовки детей к школе, а также предлагаются рекомендации.

Ключевые слова: дошкольное образование, эффективность, качество, задача, метод, подход.

Главные задачи дошкольного образования – воспитание детей в духе богатого национального, культурного, исторического наследия и духовно-нравственных традиций народа, формирование у детей чувства национального патриотизма, привитие им потребности в знаниях, склонности к обучению и подготовка к систематическому образовательному процессу, развитие мышления, формирование навыков самостоятельного и свободного выражения собственных мыслей, а также обеспечение физического и психического здоровья детей. На данном этапе вопрос подготовки детей к школьному образованию является одним из наиболее актуальных. Именно с этой целью в нашей стране сегодня происходят фундаментальные изменения в сфере дошкольного образования, в сфере подготовки детей к школьному образованию.

Цель дошкольного образования — подготовить ребенка к школе, сделав его здоровым и зрелым человеком. Чем раньше начинается обучение, тем быстрее проявятся его результаты, и тем положительнее оно повлияет на образ жизни человека в целом.

Особое внимание уделяется расширению охвата дошкольных образовательных учреждений для детей, улучшению их материально-технической базы, обеспечению того, чтобы каждый элемент оборудования, от входов и коридоров до посаженных цветов, деревьев и

групповых комнат, был направлен на развитие ребенка. В современном быстро меняющемся мире создание среды, которая учит детей дошкольного возраста самостоятельно мыслить и свободно выражать свое мнение, безусловно, напрямую связано с эффективным управлением учреждением.

Поход в школу — это поворотный момент в жизни ребенка. Поэтому тревога, которую испытывают и взрослые, и дети по поводу необходимости посещать школу, вполне понятна. Отличительной чертой положения ученика является то, что его учеба — это обязательная, социально значимая деятельность. Для него это ответственность перед учителем, школой, семьей.

Между учителем и учеником формируются особые отношения. Учитель – это не просто взрослый, который может или не может вызвать сочувствие к ребенку. Он является официальным носителем социальных требований, предъявляемых к ребенку. Оценка, полученная учеником за урок, – это не выражение его личного отношения к ребенку, а объективная мера его знаний, выполнения образовательной задачи. Плохую оценку нельзя компенсировать послушанием или раскаянием. Отношения детей в классе также отличаются от отношений, которые развиваются в игре.

Главным критерием, определяющим место ребенка в группе сверстников, является оценка учителя и успеваемость. При этом совместное участие в обязательных мероприятиях создает новый тип отношений, основанный на общей ответственности. Приобретение и переосмысление знаний, самосовершенствование становятся единственной образовательной целью. Знания и образовательная деятельность приобретаются не только для настоящего, но и для будущего, для будущего использования.

Знания, которые дети получают в школе, носят научный характер. Если раньше начальное образование было подготовительным этапом для систематического освоения основ естественных наук, то теперь оно становится начальным этапом такого усвоения, начиная с первого класса.

Основной формой организации учебной деятельности детей является урок, время которого отсчитывается с точностью до минуты. На уроке все дети должны следовать указаниям учителя, строго их выполнять, не отвлекаться и не переутомляться. Все эти требования связаны с развитием различных аспектов личности, умственных качеств, знаний и навыков. Ученик должен быть ответственным за образование, осознавать его

социальную значимость и соблюдать требования и правила школьной жизни. Для успешного обучения ему необходимы познавательные интересы, очень широкий кругозор. Ученику абсолютно необходим набор качеств, составляющих способность к обучению. Это включает в себя знание смысла учебных заданий, их отличия от практических упражнений, методов выполнения действий, самообладание и самоуважение.

Список использованной литературы

1. Shoto'rayevna L.U. Social and pedagogical activities in preschool educational institutions // JournalNX. – 2021. – Т. 6. – № 11. – С. 412–415.
2. Shoto'rayevna U.L. Development of creative competence of educators in preschool educational institutions. – 2023.
3. Shoto'rayevna U.L. The role and content of sensory education in the organization of preschool education // Journal of Ethics and Diversity in International Communication. – 2021. – Т. 1. – № 1. – С. 7–8.
4. Utasheva L.S. Introducing preschoolers to the world of fiction // European Research. – № 1. – С. 75.
5. Utasheva L.Sh. Приобщение дошкольников к миру художественной литературы // European Research: Innovation in Science, Education and Technology. – 2022. – С. 97–99.
6. Choriyeвна S.C. Education and education of pre-school children on the basis of STEAM educational technology. – 2023.
7. Choriyeвна S.C. Main directions of teacher training and improving their quality for the preschool education system // Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – № 5. – С. 51–54.
8. Choriyeвна S.C. Ways to develop mental abilities in preschool children // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 15. – С. 174–177.
9. Choriyeва S.C. Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning mohiyati va mantiqiy jihatdan tahlili // Educational Research in Universal Sciences.
10. Choriyeвна S.C. et al. A model for improving the system of preparing students for pedagogical activity on the base of educational values // Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – № 6 (International Scientific Researcher). – С. 283–285; 2023. – Т. 2. – № 9 (Special). – С. 99–102.
11. Choriyeва S.Ch. va boshq. Игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста // Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 138–140.
12. Choriyeва S.Ch. Умение учителя использовать современные

образовательные технологии при подготовке учащихся к педагогической деятельности на основе образовательных ценностей // Экономика и социум. – 2024. – № 10-2 (125). – С. 998–1001.

13. Choriyeva S.C. Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlashni rivojlantirish tizimi // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – № 4 (Special). – С. 1177–1181.

